

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ «БИОАЛЬБЕНДАЗОЛА»

Щербаков С.В.

Усуббаев А.М.

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент

e-mail:turnbullsam4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12622428>

Актуальность: Изучение кристаллической формы активных субстанций имеет большое значение при разработке технологии таблеточной лекарственной формы. Всем известно, что, физико-химические и технологические показатели порошкообразных субстанций во многом зависят от размера и формы частиц. Во многих случаях форма и размер частиц активного вещества определяют свойства прессуемой массы таблетки [1,2].

Цель исследования. Целью данного экспериментального исследования является определение кристаллической формы частиц активной субстанции «Биоальбендазола»

Методы исследования. Кристаллическую форму субстанции определяли одновременно путем визуализации и фотографирования на электронном микроскопе цифровой модели NLCD-307B с монитором. 9,7" сенсорный LCD монитор-планшет. Револьверное устройство на 4 объектива.

Результаты. Результаты исследований по определению кристаллической формы «Биоальбендазола» представлены на рисунке 1. Результаты снимка показывают, что субстанция «Биоальбендазола» по кристаллографической классификации относится к группе малопористых веществ - пластинчатых, пластинчатых, чешуйчатых, трудно уплотняемых.

Выводы: Данные полученных экспериментальных исследований подтверждают о невозможности использование метода прямого прессования при приготовлении таблеток «Биоальбендазола». При разработке состава и технологии таблетуемой лекарственной формы из порошкообразных лекарственных субстанцией с таким строением кристаллической формы, необходим научно обоснованный подбор вида и количества вспомогательных веществ и применение метода предварительной влажной грануляции [1,2].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вальтер М.Б., Тютенков О.Л., Филиппин Н.А. Постадийный контроль в производстве таблеток. Москва, -Медицина. 1982.- С. 208.
2. Исследования в области физико-химической механики таблетирования лекарственных порошкообразных веществ /: Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук. (790) / Львов. гос. мед. ин-т. - Львов : . , 1972. - 40 с.